

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238058>

**МЕНТАЛЬНА СВІДОМІСТЬ VS ІНТУЇЦІЇ ТА
«ЗНАННЯ КРОВІ» В ЕСЕ Д. Г. ЛОУРЕНСА
«INTRODUCTION TO THESE PAINTINGS»**

Анна ЄЛІСЕЄНКО

(Державний біотехнологічний університет, Україна)

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9165-7304>

Anna Ieliseienko. Mental Awareness VS Intuition and ‘Knowledge of Blood’ in D. H. Lawrence’s essay ‘Introduction to these Paintings’. In 1929, D. H. Lawrence, an English writer, poet, and literary critic, published an essay called “Introduction to These Paintings”. His aim was to compare the works of two famous artists, Cezanne and Fantin-Latour. The author of the article chose paintings that had thematic similarities; both paintings depicted apples on the table. The title of Cezanne’s painting was “Four Apples,” and the title of Fantin-Latour’s painting was “Apples in a Basket and on a Table”. The main idea which was represented by Lawrence was that Cezanne’s painting displayed the real apples, “appleness” as it was called by the author. At the same time, the painting by Fantin-Latour presented the apples as if it was made by a camera. Lawrence called it “Kodak-vision”. These ideas coincided with the author's point of view concerning intuition and self-consciousness, which were presented in Cezanne’s paintings, and mental consciousness presented by the works of Fantin-Latour.

Keywords: *Lawrence, Cezanne, Fantin-Latour, mental consciousness, blood consciousness.*

Творчий спадок Лоуренса прийнято розглядати в історичному контексті, в порівнянні з творами сучасників і мислителів попередніх епох. Проте важливу роль у розумінні філософії письменника займають його критичні статті, які стосуються мистецтва, і, здавалося б, не мають відношення до прози письменника, проте можуть служити теоретичною основою світоглядної концепції автора.

1929 року Лоуренс публікує критичне есе “Introduction to These Paintings” («Вступ до цих картин»). Автор протиставляє дві роботи французьких художників – «Чотири яблука» Сезанна (“Four apples”, близько 1900-1901) і «Яблука в кошику і на столі» Фантен-Латура (“Apples in a Basket and on a Table”). Останній, незважаючи на дружбу з художниками-імпресіоністами, не перебував під їхнім впливом та писав у консервативному стилі реалістичні натюрморти.

Значення форми, композиції, майстерність у використанні кольору висміюються Лоуренсом на сторінках есе. Лоуренс вважає критика Клайва Белла (Clive Bell), автора теорії значимої та чистої форми псевдопророком в «новій ері мистецтва». Відкидаючи ідеї Белла як чергову спробу людини звеличити саму себе, показати власну значущість і критикуючі «привабливі, псевдофотографічні», «реалістичні» плоди Фантен-Латура, Лоуренс протиставляє їм роботи Сезанна: «Яблука Фантен-Латура для вас не більш ніж емальовані котлети. Скуштуйте хиткі яблука Сезанна та прибиті цвяхами яблука Фантен-Латура – яблука Содома» (Sagar, 2003).

Алюзія на біблійний текст про Содом і Гоморру прозвучить у романі Лоуренса «Жінки у коханні». Примітним є те, що «яблука Содому» справді існують. На місці знищених Господом міст мандрівники знаходять незвичайні яблуні, плоди яких лише їстівні на вигляд. При торканні вони лопаються, тому що наповнені повітрям, що і надає їм округлу форму. У. Ембоден (Emboden W.) у книзі «Дивні рослини: магичні, жакливі, міфічні» (Emboden, 1974) писав, що оманливий плід ріс на місці знищених Содома і Гоморри як випробування для мандрівників. Якщо вони зривали одне з яблук, воно перетворювалося на попіл на знак невдоволення Бога тими людьми, які йшли на поводу своїх бажань (алюзія на старозавітну історію Адама та Єви).

Близька Лоуренсу ідея, яку він прагнув донести до сучасників, полягала в тому, що образотворче мистецтво, на відміну від фотографічного, одновимірного зображення, має розкривати предмети у різних взаємозв'язках. «Яблука в кошику та на столі» Фантен-Латура, на його думку, показують домінування ментальної

свідомості, що створює розрив між людиною та світом, людиною та природою. Згідно з Лоуренсом, цей французький художник зображує лише зовнішній бік об'єкта. Автор наполягав, що Фантен-Латур зобразив не яблуко, а кліше яблука. Тоді як заслугою Сезанна вважав те, що художник «дозволив яблуку існувати як окремій сутності, не перетворюючи його особистими емоціями», «дозволив йому жити самостійно» (Costin, 2021). Усвідомлювати предмети, об'єкти живої та неживої природи як окремі сутності людина здатна завдяки уяві, яка невід'ємно пов'язана з мистецтвом та інтуїцією, із «свідомістю крові». Лоуренс писав: «Уява – палаючий стан свідомості, у якому переважає інтуїтивне знання. Пластичні мистецтва – це образи, а образи – основа нашого уявного життя, і наше уявне життя – це величезна радість і всеосяжний потік свідомості <...>. У потоці справжньої уяви ми пізнаємо повністю, одночасно ментально і фізично в палаючій свідомості» (Costin, 2021).

Лоуренс вважав картину Фантен-Латура кліше, тому що вона являла собою лише зовнішній образ, створений розумом, такий самий образ, який створюється в результаті фотографічного знімка - «образ-Кодак». Письменник вважав це цікавою звичкою, яку виробила людина у процесі розвитку цивілізації бачити так, як бачить фотоапарат, як навчив її бачити Кодак.

У 1928 році Лоуренс звернувся з проханням до свого друга Семюеля Котелянського надіслати йому книгу Р. Фрая «Сезанн», для того щоб він міг написати «хорошу гостру передмову проти всієї тієї нісенітничі про значущу форму» (Costin, 2021). Через місяць він знову пише другу: «передмова написана – близько 10000 слів – Клайв Белл розгромлений» (Costin, 2021).

Для Лоуренса основною відмінністю між двома художниками була здатність Сезанна звільнити свою уяву з «в'язниці спогадів, створеної його розумом» (Costin, 2021). Сезанн прагнув здійснити ті «індивідуальні зрушення у свідомості та відчутті яблука інтуїтивно, як усередині, так і зовні, і намалювати те, що він справді бачить, їхню “яблучність”» (Sagar, 2003). Письменник вважав, що якщо людина цієї різниці

між двома зображеннями яблук не помічає, це свідчить про її звичку сприймати предмети виключно за допомогою клішементальної свідомості.

Лоуренс був не першим, хто вказав на небезпеку прерогативи розуму у сприйнятті світу. В епоху стрімкого розвитку технологій, медицини, науки Анрі Бергсон у «Творчій еволюції», перекладеній англійською мовою в 1911 році, вказав на інші форми свідомості, які прийнято позначати як інтуїція, інстинкт, звичка та несвідоме. Йому вторить Джефф Уоллес (Jeff Wallace) вказуючи на те, що «наші визначення знання надто людяні, надто сконцентровані на верховній владі інтелекту» (Wallace, 2025). Подібної точки зору дотримувався і Лоуренс, вказавши на те, що людині необхідно змінити перспективу, відмовитись від руйнівних антропоцентричних тенденцій, навчитися цінувати нелюдське, створюючи «нову мораль» у відносинах зі світом.

Можна стверджувати, що виток «нової моралі» послужила здатність Лоуренса бачити світ інакше.. Джессі Чемберс (Jessie Chambers), близька подруга і прототип Міріам у романі «Сини та коханці», писала, що Лоуренс «здавалося, здатний входити в інші життя, і не тільки в людські. Зі світом дикої природи, з квітами і птахами, кроликом у капкані, крапчастими яйцями в норі в землі він перебував у первісному співпереживанні – між ним і ними проходила жива вібрація» (Chambers, 1935). Подібні спогади знаходимо і в Олдоса Хакслі (Aldous Huxley): «Бути з Лоуренсом було свого роду пригодою, подорожжю за відкриттями в світ новизни та іншого життя <...> він жив в іншому всесвіті, відмінному від всесвіту звичайних людей <...> Він міг проникнути в шкуру тварини і в найпереконливіших подробицях розповісти, що вона відчувала і як неясно думала» (Costin, 2021). Леді Оттолайн Моррел (Ottoline Morrell) згадувала, що гуляючи з ним у лісі рано навесні, він показав їй крихітні вогненно-червоні бруньки дерев, назвавши їх маленьким червоним полум'ям Природи, його супутниця тоді подумки зазначила, що в ньому теж безумовно живе це полум'я.

Отже, згідно з світоглядом Лоуренса, ментальна свідомість, яка втілюється у прерогативі людського розуму, є однією з причин відходу людини від «знання

крові». Людство робить спробу дати оцінку подіям, що відбуваються, прогресу, що стрімко розвивається у всіх областях, мистецтву, природі, релігії, загальноприйнятій моралі виходячи з тих знань, якими воно володіє. Внаслідок цього в людини формується кліше, закладене у суспільстві як норми моралі – мета, яку прагнуть втілити як серед аристократії, так і у середньому класі робочих. Людина настільки звикає до цього «бачення кодака», що перестає всебічно сприймати предмети, інших людей, тварин і втрачає інстинктивну сприйнятливність та уяву.

References:

- Chambers, J. (1935). *D.H. Lawrence: A personal record*. Jonathan Cape.
- Costin, J. (2021). “Apples that aren’t very appley”: the Place of the Non-Human in a New Morality. *OpenEdition Journals Etudes Lawrenciennes*, (53), 11. DOI: <http://doi.org/10.4000/lawrence.2748>.
- Emboden, W. (1974). *Bizarre plants: magical, monstrous, mythical*. New York.
- Sagar, K. (2003). *D. H. Lawrence’s paintings*. London : Chaucer press.
- Wallace, J. (2005). *D. H. Lawrence, Science and the Posthuman*. London : Palgrave Macmillan.